

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Derecho popular y derecho de juristas. La querella alemana entre las Escuelas romanista y germanista

Fuente de publicación: Seminarios Complutenses de Derecho Romano

Fecha: 2020

Lugar de edición: Madrid

Páginas: 39-71

ISSN: 0323-4096

Resumen

El presente trabajo pretende servir de estudio introductorio a la traducción del escrito de Georg Friedrich Puchta “Crítica del derecho popular y derecho de juristas” de Georg Beseler. El documento, escrito en 1844, ofrece una exposición clara de la doctrina de las fuentes de la Escuela histórica por parte de quien fue su máximo representante en este punto central de la Rechtsquellenlehre, - medio siglo después de su fundación. El texto es además fundamental en la disputa entre las corrientes romanista y germanista del derecho alemán, de las que fueron representantes clave Puchta y Beseler respectivamente. La Crítica de Puchta destacaba los elementos esenciales de la disputa entre Escuelas, referidos tanto al derecho, romano o germánico, como al método de la ciencia jurídica, en la defensa de una autonomía jurídica típicamente romana y medie- val, o de una heteronomía jurídica defendida por una germanística que hacía más concesiones al momento «popular». El fundamento de la Jurisprudencia era en ambos casos el conocimiento histórico del derecho, tal y como estableció emblemáticamente Savigny en 1814.